

CONDUTA MÉDICA E O COMÉRCIO ILEGAL DE ÓRGÃOS DURANTE O TRANSPLANTE

Isadora Carolina Silva Martins ¹, Izabelly Aparecida Dos Santos Souza ¹, Jessica Cotta Oliveira ¹

1. Acadêmicas do Curso de Medicina no Centro Universitário de Belo Horizonte – UniBH

Introdução: a doação de órgãos é um procedimento médico que visa salvar ou melhorar a qualidade de vida de pacientes com falência de órgãos vitais, como rins, coração ou fígado. O processo envolve critérios rigorosos, como a constatação de morte encefálica e o consentimento da família do doador. No entanto, apesar de seu caráter humanitário, a prática pode ser corrompida por ações ilegais, como demonstrado em casos graves de retirada não autorizada de órgãos. Desse modo, de acordo com o código de ética médica de 2019, capítulo vi, artigo 46;” é vedado ao médico participar direta ou indiretamente da comercialização de órgãos ou tecidos humanos” afirmando que práticas de doações ilegais são proibidas de serem realizadas por trabalhadores da área da saúde. Nessa perspectiva, entretanto, nota-se a perpetuação dessa atividade criminal em casos desde a década de 80 até o final do ano de 2024 que revelam a urgente necessidade de fiscalização ética na medicina. A partir disso, esse trabalho reúne um resumo de casos de violação de conduta médica dentro dos hospitais e suas consequências para os familiares negligenciados. Relato de caso: apesar da importância da doação de órgãos e tecidos, casos cruéis de profissionais médicos que realizaram procedimentos cirúrgicos ilegais sem a autorização de familiares ou do indivíduo perpetuam na sociedade brasileira. Um exemplo disso é o recente caso da prisão do médico do caso de uma criança que foi laudada com falecimento por morte encefálica, tendo assim, seus órgãos retirados sem a autorização dos familiares descobrindo-se um esquema de tráfico de órgãos que parou o transplante e doação de tecidos na cidade de poços de caldas obtendo, quatro médicos acusados pelo ministério público que confirmaram a utilização de órgãos do garoto em demais pacientes ferindo assim, o código de ética médica no art.46. Tal caso resultou em uma enorme mudança na vida do pai da vítima que na busca por respostas em meio ao luto precisou fugir de seu país de origem em busca de conforto e durante o tempo fora do país dedicou-se a entender os horrores que seu filho vivenciou e publicou um livro reflexivo e que busca mostrar todo o conhecimento adquirido pela família em relação à “máfia de órgãos”. Ademais, em 1987, em uma cidade localizada a 130 km da capital paulista, um médico procurou o conselho regional de medicina do estado de são paulo e denunciou um suposto caso de tráfico de órgãos dentro da rede hospitalar. Segundo o profissional, os órgãos eram retirados de pacientes ainda vivos sem o seu consentimento e conhecimento. Tal acontecimento resultou em inquérito polícia e na prisão de três profissionais médicos que foram condenados a dezessete anos de prisão. Discussão/análise crítica: com base no que foi discutido no referencial teórico, é notório como os desafios éticos, legais e práticos perpetuam-se na sociedade brasileira sendo enfrentados por médicos que atuam nos processos de doação. Desse modo, a análise evidencia os riscos inerentes à segurança dos pacientes, tanto doadores quanto receptores, falhas na fiscalização e insuficiência na supervisão dos processos de captação e transplante. Como apontado o código de ética médica no capítulo vi – doação e transplante de órgãos e tecidos estabelece como princípios fundamentais a obtenção do consentimento livre e esclarecido, bem como o dever de garantir que todo o processo seja realizado com rigor técnico, ético. Ademais, frisa a necessidade da proibição de qualquer forma de comercialização de órgãos e tecidos pela vedação do médico no artigo 46 “participar direta ou indiretamente da comercialização de órgãos ou de tecidos humanos”. A importância de uma regulamentação rigorosa se torna ainda mais evidente à luz de episódios como o caso da chamada “máfia dos órgãos”, ocorrido no início dos anos 2000 em são paulo ou o ocorrido em poços de caldas(mg), em que investigações apontaram a realização de transplantes com possíveis irregularidades na captação de órgãos, incluindo pressões indevidas sobre famílias

de pacientes e violação de protocolos. Este escândalo comprometeu a confiança da sociedade no sistema de transplantes, resultando em investigações criminais, sanções éticas e fortalecimento dos mecanismos de fiscalização uma vez que foram expostas fragilidades institucionais na gestão e controle desses procedimentos. Portanto, diante desse cenário, torna-se essencial a adoção de medidas que reforcem padrões mínimos de segurança, como auditorias regulares, capacitação contínua das equipes multiprofissionais e incentivo à cooperação interprofissional. Conclusão: através do relato de caso estudado, foi observado negligência médica, irresponsabilidade profissional e descaso com os familiares das vítimas. Além disso, evidente que casos como esses acontecem anualmente no país, e que, o conselho federal de medicina, foi um órgão de grande importância que determinou a punição dos profissionais envolvidos. A partir disso, é possível compreender a gravidade dos casos e sua respectiva importância para fiscalização dos centros hospitalares.

Palavras-chave: obtenção de tecidos e órgãos, tráfico de órgãos, ética médica.

Referências:

Fonte: folha de s.paulo - justiça: médicos são denunciados por mortes - 23/08/99. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/vale/vl23089901.htm>>. Acesso em: 2 abr. 2025. Jary, lúcio; trevisan, gabrielle; carvalho, diego de; et al. Percepção de estudantes e médicos sobre autonomia na doação de órgãos. Revista bioética, v. 28, n. 1, p. 58–68, 2020. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/doacao-presumida-de-orgaos-e-o-caso-pavesi/2129664307>>. Acesso em: 14 abr. 2025. Capítulo vi: doação e transplante de órgãos e tecidos. <https://portal.cfm.org.br/images/pdf/cem2019.pdf>